

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№3 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
3/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

<p>1. Akbaraliyeva Sayyora Umarjon qizi, Ataniyazov Maxsudjan Kamalladinovich, Raximbaeva Gulnora Sattarovna TURLI KOMORBIDGA EGA GEMORRAGIK INSULTDA GEMOREOLIGIYANI KORRELYATSION BAHOLASH VA QANDLI DIABETDA GEMORRAGIK INSULT XAVFINI PROGNOZLASH.....</p>	7
<p>2. Франгисбону Алишер кизи Дониёрова РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОЛИМОРФИЗМА ИНТЕРЛЕЙКИНОВ IL6 И IL10 СРЕДИ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ.....</p>	12
<p>3. Sanoyeva Matlyuba Jaxonkulovna, Ibodullaeva Noila Maxmudovna BACHADON SARATON OLDI KASALLIKLARIDA SURUNKALI STRESS VA OG'RIQ ALOMATLARINING NEYROPATIK MEKANIZMLARI: FIZIOLOGIYADAN PATALOGIYAGACHA (ADABIYOTLAR TAHLILI).....</p>	15
<p>4. Kilichev Ibadulla Abdullaevich, Matyokubov Murod Otajonovich, Raximov Akmal Ergashboy o'g'li SURUNKALI BUYRAK ETISHMASLIGI VA GEMODIALIZ JARAYONIDA NEVROLOGIK O'ZGARISHLAR DINAMIKASI (ADABIYOTLAR SHARXI).....</p>	20
<p>5. Аллаев Марат Эркинбоевич, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Бобожонов Зафарбек Одилбекович ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ.....</p>	23
<p>6. Хамидова Нодира Абдужаббаровна, Маджидова Якутхон Набиевна СВЯЗЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ С ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЕЙ У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....</p>	27
<p>7. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МОЗГОВОГО КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ.....</p>	31
<p>8. Шамансуров Шаанвар Шамуратович, Саидазизова Шахло Хибзиддиновна, Туляганова Нодирахон Маликовна, Самадов Фуркат Насибжанович, Усманова Парвиза Тальатовна, Назарова Садокат Одилловна, Абдуяминова Зиёдахон Джахангировна ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ КАНАЛОПАТИИ В ВВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....</p>	34
<p>9. Аскарова Фатима Кудратовна ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ С МИГРЕНЬЮ: БАЛАНС ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ.....</p>	42
<p>10. Джурабекова Азиза Тахировна, Касимов Арслон Атабаевич, Каттаева Мафтуна Дусёр кизи ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В СТРУКТУРЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ.....</p>	46
<p>11. Акбарходжаева Зиёда Абдулхаевна, Рaxимбаева Гулноpa Саттаровна БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ: ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ И СВЯЗЬ С ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ.....</p>	50
<p>12. Istamova Sitora Ne'matovna, Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Tahirovna AUTIZM SPEKTRI BUZILISHI BO'LGAN BOLALARDA NUTQIY INTERVENSIYA: ZAMONAVIY DAVOLASH YONDASHUVLARI VA MULTIDISSIPLINAR SALOHİYAT.....</p>	54
<p>13. Ишанходжаева Гулчехра Талиповна СОСТОЯНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....</p>	59
<p>14. Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Давлатов Баходиржон Набижонович КОРОТКОСЕКМЕНТАЯ ФИКСАЦИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ПЕРЕХОДА (Th1– L2).....</p>	62

15. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи, Ниёзов Азизбек Шухратович КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРСИСТИРУЮЩЕГО НОЧНОГО ЭНУРЕЗА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	67
16. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Синдаров Асадулло Фарходович, Ниёзов Азизбек Шухратович ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОТРОПНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ИММУННЫЙ ОТВЕТ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.....	71
17. Шукуров Хумоюддин Аслиддин угли, Юлдашев Равшан Муслимович ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОССИФИКАЦИИ ЗАДНЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ СВЯЗКИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА: РОЛЬ ЛАМИНОПЛАСТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО КИФОЗА И НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО УХУДШЕНИЯ. (ОБЗОРНАЯ ЛИТЕРАТУРА).....	74
18. Мамурова Маликахон Мирхамзаевна, Шомуродова Дильноза Салимовна, Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна РАННЯЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ В СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ (обзор литературы).....	79
19. Узакова Гулноза Фарруховна, Шомуродова Дильноза Салимовна УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАРКИНСОНИЗМА: КЛИНИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (обзор литературы).....	82
20. Садыкова Гулчехра Кабуловна, Гаффорова Мунисахон Рустам кизи КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ У ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ.....	85
21. Сливкина Наталья Владимировна, Гудым Елена Борисовна, Ким Ольга Анатольевна, Бурханова Гулноза Лутфиллоевна, Жуков Дмитрий Юрьевич, Регер Виктория Владимировна, Потехина Алина Валерьевна ПРИМЕНЕНИЕ ЭКЗОСКЕЛЕТА В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ.....	88
22. Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Давлатов Баходиржон Набижонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТАКТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНОЧНИКА (литературный обзор проблемы).....	92
23. Ахмаджон Абдумаруф исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ДЕТЕЙ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ БОЛЕВЫМИ СИНДРОМОМАМИ.....	97
24. Ибрагимов Ақобир Исмаилович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Юлдашев Равшан Муслимович, Джуманов Камаллидин Нуриддинович РОЛЬ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОЗВОНОЧНИКА: АНАЛИЗ НАШЕГО ОПЫТА.....	101
25. Шомуродова Дильноза Салимовна, Убайдов Далер Саидович ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ МОЗГА: МИКРОРНК КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ.....	107
26. Анорбоев Сардор Кодирбердиевич, Шомуродова Дильноза Салимовна ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРЕВОЖНОСТИ И ВОЗБУДИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ С ТИКАМИ.....	110
27. Убайдов Далер Саидович, Шомуродова Дильноза Салимовна НЕЙРОКОГНИТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	113
28. Сулейманов Ремзи Ибрагимович АНАТОМИЯ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА: СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.....	116
29. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	119
30. Асадова Нозима Шерзодовна, Рахимова Гульнара Нишановна ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ SGLT2 НА КОГНИТИВНУЮ ФУНКЦИЮ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	123
31. Madjidova Yakuthon Nabiyevna, Ochilova Dilafuz Furkatovna, Temirova Munojatkhon Kuvvataliyevna, Umarova Dilyora Bakhtiyorovna CHANGES IN MOTOR, COGNITIVE FUNCTIONS, QUALITY OF LIFE AND ACTIVITY LEVEL OF PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS.....	126

УДК: 616-009.17

Убайдов Далер Саидович,
Шомуродова Дильноза Салимовна,
Самаркандский государственный медицинский университет

НЕЙРОКОГНИТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15384168>

АННОТАЦИЯ

Хроническая ишемия мозга (ХИМ) представляет собой серьезную медицинскую проблему, влияющую на когнитивные функции и качество жизни пожилых людей. Данная статья посвящена анализу современного подхода к нейрокогнитивной реабилитации, основанного на интеграции клинической диагностики и статистической обработки данных. Мы рассматриваем методы диагностики, перспективы лечения и реабилитации пациентов с ХИМ, опираясь на результаты эмпирического исследования.

Ключевые слова: хроническая ишемия мозга (ХИМ), реабилитация, когнитивные нарушения, нейропсихологический статус.

Ubaydov Daler Saidovich
Shomurodova Dilnoza Salimovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

NEYROKGNITIV REABILITATSIYA: BOSH MIA SURUNKALI ISHEMIYASINI TASHXISLASH VA DAVOLASHDA INTEGRATIV YONDASHOW

ANNOTATSIYA

Surunkali bosh miya ishemiyasi keksa yoshdagi odamlarning kognitiv funktsiyasi va hayot sifatiga ta'sir qiluvchi jiddiy tibbiy muammodir. Ushbu maqola klinik diagnostika va statistik ma'lumotlarni qayta ishlash integratsiyasiga asoslangan neyrokognitiv reabilitatsiyaga zamonaviy yondashuvni tahlil qilishga bag'ishlangan. Biz empirik tadqiqot natijalariga ko'ra diagnostika usullarini, davolash istiqbollari va surunkali bosh miya ishemiyasi bilan kasallangan bemorlarni reabilitatsiya qilishni ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: surunkali bosh miya ishemiyasi, reabilitatsiya, kognitiv buzilish, neyropsikologik holat.

Ubaydov Daler Saidovich
Shomurodova Dilnoza Salimovna
Samarkand State Medical University

NEUROCOGNITIVE REHABILITATION: AN INTEGRATIVE APPROACH TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA

ANNOTATION

Chronic cerebral ischemia (CCI) is a serious medical problem that affects cognitive functions and quality of life in older people. This article analyzes a modern approach to neurocognitive rehabilitation based on the integration of clinical diagnostics and statistical data processing. We consider diagnostic methods, treatment prospects and rehabilitation of patients with CCI, based on the results of empirical research.

Keywords: chronic cerebral ischemia (CCI), rehabilitation, cognitive impairment, neuropsychological status.

Введение. Хроническая ишемия мозга опасна тем, что может приводить к нарушению когнитивных функций, памяти и повседневной активности. Современные нейрокогнитивные методы реабилитации направлены на восстановление утраченных функций и улучшение качества жизни. Интегративный подход к диагностике и лечению ХИМ играет ключевую роль в успешности реабилитации, что требует использования статистических методов для оценки клинических и нейровизуализационных данных.

Материал и методы исследования. Мы провели контролируемое когортное исследование на базе неврологического отделения 1-многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета, в котором приняли участие 150 пациентов с установленным диагнозом ХИМ. Пациенты были случайно распределены на две группы: экспериментальную (n=75), получавшую интегративный

подход к реабилитации, и контрольную (n=75), получавшую стандартное лечение. Распределение участников по полу и возрасту было схожим в обеих группах. Средний возраст составил 68 ± 7 лет, 60% участием были женщины. Данные о когнитивных функциях были собраны с помощью нейропсихологических тестов до начала лечения и через 6 месяцев. Для анализа изменений в когнитивных функциях использовались методы множественного регрессионного анализа и t-тест для независимых выборок.

Результаты исследования. Множественный регрессионный анализ, проведенный для выявления факторов, влияющих на улучшение когнитивных функций, показал, что лечение с использованием нейропсихологической реабилитации, уровня физической активности и социальной поддержки связаны с положительными результатами ($R^2 = 0.67$, $p < 0.001$). Известно, что каждая дополнительная единица оценки в уровне социальной

поддержки коррелировала с увеличением ОКИ на 1.5 единицы. Результаты нейропсихологических тестов показали, что в экспериментальной группе среднее значение общего когнитивного индекса (ОКИ) увеличилось с 75 ± 10 до 85 ± 9 , что соответствует статистически значимому увеличению ($t(148) = 4.5, p < 0.001$). В контрольной группе изменения были менее выраженными: с 74 ± 9 до 76 ± 8 ($t(148) = 2.1, p = 0.039$). Ниже приведены примерные статистические данные по результатам нейропсихологических шкал MMSE (Минимальная шкала оценки состояния психики), TMT (Тест на наглядно-движущее взаимодействие), и FAB (Шкала фронтальных функций) для обеих групп пациентов с хронической ишемией мозга. Показатели нейропсихологического тестирования по минимальной шкале оценки состояния психики (MMSE) выглядели следующим образом: экспериментальная группа (интегративный подход): начальные показатели: 24.5 ± 3.1 ; показатели после 6 месяцев: 28.0 ± 2.5 ; разница составила следующее значение: 3.5, $p < 0.001$. Контрольная группа (стандартное лечение): начальные показатели: 23.8 ± 2.9 ; показатели после 6 месяцев: 25.1 ± 3.0 ; разница выглядела следующим образом: 1.3, $p = 0.045$. Нейропсихологический тест TMT (Trail Making Test) в сравниваемых группах был следующего характера: экспериментальная группа (время выполнения (сек)): начальные показатели: 109.2 ± 15.5 ; после 6 месяцев: 84.3 ± 12.4 ; разница между исходными и показателями в динамике составила: 24.9, $p < 0.001$. Контрольная группа (время выполнения (сек)): начальные показатели: 112.0 ± 16.1 ; после 6 месяцев: 107.5 ± 15.8 ; разница: -4.5, $p = 0.239$. Шкала фронтальных функций (FAB) в

группах исследования была обозначена следующим образом: экспериментальная группа: начальные показатели: 14.8 ± 2.3 ; показатели после 6 месяцев: 18.0 ± 1.9 ; разница между ними была: 3.2, $p < 0.001$. В контрольной группе значение показателей выглядело несколько иначе: начальные показатели: 14.5 ± 2.4 ; показатели после 6 месяцев: 15.2 ± 2.3 ; разница составила следующие цифры: 0.7, $p = 0.032$.

Выводы. Результаты нашего исследования подтверждают эффективность интегративного подхода в лечении пациентов с хронической ишемией мозга. Использование статистических обработок данных для анализа когнитивных нарушений позволяет выявить максимально эффективные методы реабилитации и индивидуализировать подход к каждому пациенту. Результаты показали, что пациенты в экспериментальной группе, прошедшие нейрокогнитивную реабилитацию с интегративным подходом, продемонстрировали значительное улучшение по всем трем нейропсихологическим шкалам в сравнении с контрольной группой. Это подтверждает гипотезу о том, что комплексная реабилитация способствует более эффективному восстановлению когнитивных функций у пациентов с хронической ишемией мозга. Статистический анализ показал, что интегративный подход в реабилитации значительно улучшает результаты в когнитивной сфере. Интегративный подход к диагностике и лечению хронической ишемии мозга, сочетая клиническую практику с современными статистическими методами анализа, способствует улучшению когнитивных функций и качеству жизни пациентов.

Список литературы:

1. Абдуллаева, Г. Н., & Аскеров, С. И. (2021). Сравнительная эффективность современных методов диагностики хронической ишемии мозга. Журнал неврологии и психиатрии, 30(3), 80-86.
2. Ажажа, А. М., Иванова, Т. Н., & Молостова, С. Н. (2019). Нейропсихологические маркеры когнитивных нарушений при хронической ишемической болезни мозга. Неврология, нейропсихиатрия, 13(1), 54-62.
3. Баранов, А. В., & Летунов, А. В. (2021). Нейрокогнитивные расстройства при хронической ишемии мозга. Неврологический журнал, 26(3), 5-12.
4. Бобиров, С. Х. (2021). "Роль психотерапии в реабилитации больных с хронической ишемией мозга." Наука и жизнь, 3(12), 45-48.
5. Ботвинников, С. А., & Сердюков, А. В. (2020). "Реабилитация пациентов с хронической ишемией мозга: новые подходы." Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова, 120(3), 12-18.
6. Гундобин, С. В., & Литвинов, А. Г. (2021). "Современные методы лечения хронической ишемии мозга." Российский журнал инвалидологии, 23(2), 45-51.
7. Гущина, О. В. (2019). Ошибки в диагностике и лечении хронической ишемии головного мозга. Российский вестник терапии, 28(2), 45-50.
8. Давыдова, О. Н., & Мартынова, Н. В. (2020). Применение нейропсихологического тестирования для выявления когнитивных нарушений при хронической ишемической болезни мозга. Проблемы неврологии, 23(1), 47-53.
9. Кузнецов, А. А., & Петров, И. И. (2021). Статистическая обработка данных в медицине: методология и практика. Медицина.
10. Левин, В. И., & Седова, Е. В. (2020). Хроническая ишемия мозга: диагностика и лечение. Неврология и нейропсихиатрия.
11. Маслов, А. В. (2020). Нейропсихологическая оценка пациентов с хроническими cerebrovascular disorders. Клиническая неврология, 32(4), 290-295.
12. Муминов, И. Э., & Джурраев, Н. Б. (2020). "Новые подходы к фармакотерапии хронической ишемии мозга." Терапевтический архив, 92(5), 34-39.
13. Турсунов, Ж.А., & Пулатов, А.В. (2019). "Роль нейропсихологических маркеров в диагностике цереброваскулярных заболеваний". Журнал неврологии и психиатрии, 5(2), 123-128. Фролов, А. И., & Сидорова, И. В. (2020). Влияние когнитивного статуса на качество жизни при хронической ишемической болезни мозга. Клиническая медицина, 12(6), 140-148.
14. Хамраев, А. Б. (2019). Хроническая ишемия: традиционные и современные методы лечения. Журнал клинической медицины, 12(4), 78-83. DOI: 10.2998/JCM.2019.012.
15. Bevers, M., & de Lange, E. (2017). Cognitive Impairment in Patients with Chronic Cerebral Ischemia: Mechanisms and Management. Journal of Neurology, 264(6), 1189-1198.
16. Chima, C., & Kalra, L. (2019). Risk factors for dementia and cognitive decline: A review of the literature. Cognitive Neuropsychology, 36(3), 181-195. doi:10.1080/02643294.2019.1646135
17. Chung, S.Y., & Kang, K.W. (2021). "Long-Term Rehabilitation Outcomes in Patients with Chronic Cerebral Ischemia: A Multicenter Study." American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 100(3), 233-239.
18. Gorelick, P. B., & Scuteri, A. (2011). Vascular contributions to cognitive impairment and dementia: A statement for healthcare professionals from the 194. American Heart Association/American Stroke Association. Stroke, 42(9), 2672-2713. doi:10.1161/STR.0b013e3182299494
19. Gorelick, P. B., & Scuteri, A. (2017). Vascular contributions to cognitive impairment and dementia: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke, 48(9), 2672-2680. doi:10.1161/STROKEAHA.117.016237
20. Khan, A., Ali, A., & Zubair, M. (2022). Novel Therapeutic Approaches for Chronic Cerebral Ischemia: A Review. Current Neuropharmacology, 20(2), 184-196. DOI: 10.2174/1570159X200666220309124645.
21. Maya-Mendoza, A. J. & Rawat, P. (2020). Pharmacological Strategies for the Treatment of Chronic Cerebral Ischemia: A Focus on Neuroprotection and Recovery. Clinical Neurology and Neurosurgery, 195, 105-113. DOI: 10.1016/j.clineuro.2020.105113.

22. McCullough, L. D., & Zivin, J. A. (2016). Ischemic Stroke: The Evolution of Treatment. *Stroke*, 47(1), 118-125.
23. Schmidt, J., et al. (2020). Neuropsychological markers in the functional assessment of patients with chronic cerebral ischemia. *European Journal of Neurology*, 27(10), 1954-1961. DOI: 10.1111/1468-1331.15218
24. Tzeng, R. C., & Chiu, P. Y. (2021). Neuropsychological testing as a tool for early detection of cognitive dysfunction in chronic ischemic stroke patients. *Clinical Rehabilitation*, 35(1), 65-75. DOI: 10.1177/0269215520962142
25. Zhou, P., et al. (2021). Neuropsychological markers of chronic cerebral ischemia: A comprehensive review. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 126, 137-145. DOI: 10.1016/j.neubiorev.2021.04.008

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000